

BUYUK MUSAVVIR HAYOTIGA NAZAR**Abdusalomova Xadicha G'ayratjon qizi***Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika**Universiteti Professional ta'lim fakulteti tasviriy**san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Kamoliddin Behzodning zamonaviy rassomchilik va miniatura sohasiga qo'shgan ulkan hissasi

Kalit so'zlar: san'at, madaniyat, miniatura, ma'naviy meros, rassomchilik, musavvir

O'zbekiston Respublikasi o'z Mustaqiligini qo'lga kiritgach, zamonaviy davlatchilik tizimini barpo etish va rivojlantirish uchun alohida e'tibor qaratildi. Ushbu ustuvor yo'nalishdagi jadal harakatlarni amalga oshirishda ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan madaniy-ma'naviy meros, nodir san'at durdonalarini o'rganish, shu bilan birga, o'zlikni anglash va namoyon etish o'zining dolzarbligi bilan ajralib turadi. Shu nuqtayi nazardan birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ta'kidlaganlaridek, "o'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi. Isbot talab bo'lmagan ushbu haqiqat davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi zarur". Jumladan, mustaqillikdan keyin nafaqat vatanimiz tarixida, balki, jahon ilm-fan, san'at sohasida yorqin iz qoldirgan Kamoliddin Behzod siymosini ulug'lash, uning ilmiy merosini ulug'lash va undan foydalanish masalasi doimo dolzarb bo'lib kelmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasi IX-XII, XIV-XV- asrlarda bamisli po'rtanadek otilib chiqqan ikki qudratli ilmiy - madaniy yuksalishning manbai hisoblanib, jahonning boshqa mintaqalaridagi Renessans jarayonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan Sharq uyg'onish davri- Sharq Renessansi sifatida dunyo ilmiy jamoatchiligi tomonidan haqli ravishda tan olingan. Darhaqiqat, shunday. Bizning zaminimizda unib-o'sgan, ijod qilgan ko'plab fozil va oqil insonlar jahon ilm-u faniga, dunyo tamadduniga ulkan ulush qo'shganlar.

Kamoliddin Behzod 1455-yilda hunarmand oilasida tug'ilgan. Otasidan erta yetim qolgach, butun ro'zg'or mashaqqatlari uning girdobiga tushadi. Yosh Behzodning musavvirlikdagi iste'dodini payqagan sulton Husayn Boyqaro kutubxonasining xizmatchisi uni o'z tarbiyasiga oladi. Behzod tasviriy san'atdagi ilk saboqlarni buxorolik musavvir Jahongir va Movarounnahr musavvirlik maktabining asoschisi, ustod Gungning ishlarini davom ettirgan naqqosh Pir Said Ahmad Tabroziydan o'rganadi. Behzod- Ozarbayjon, Xuroson va Movarounnahr musavvirlik maktabining an'ana va ijodiy yutuqlarini o'zida mujassamlashtirgan san'atkor.

Zayniddin Vosifiy "Badoye ul-vaqoye" asarida: "Sulton Husayn ko'ngil xushligi uchun sehroflarin musavvirilar va uslubi go'zal naqqoshlarni a'lo darajali poytaxtida saqlab, ularga zo'r iltifot ko'rguzdik",- deb yozadi. Ular orasida Shoh Muzaffar. Qosim Ali, Mavlono Hakim Muhammad kabi iste'dodli rassomlar bor edi.

Behzod ham Navoiyning murabbiyligi va homiyligidan bahramand bo'lgan. Mashhur xattot Sultonali Mashhadiy badiiy qo'lyozmalar ustida ishlash borasida Behzodga ustozlik qilgan. U qisqa vaqt ichida musavvirlikda o'z ustozlaridan ham o'tib ketgan. Behzodning tarjimai holini yozgan mualliflarning aytishicha, uning musavvirlikdagi ijodi 1470-yillarda boshlangan. Alisher Navoiy va Sulton Husaynning vafotidan so'ng Hirotni Shayboniyxon, 1512-yilda Eron shohi Ismoil I bosib oladi, shunda ko'p san'atkorlar Hirotdan chiqib ketdilar, lekin Behzod Hirotda yashab ijod qilaverdi.

Mashhur musavvirning o'z saroyida xizmat qilishidan manfaatdor bo'lgan shoh Ismoil I 1520-yillarning boshida Kamoliddin Behzodni Tabrizga chaqirtirib, unga katta imtiyoz beradi: mamlakatdagi barcha musavvir, muzahhib, xattof va sahhoblarning boshlig'i etib tayinlaydi. Shunga qaramay, Behzod safaviylar saroyida o'zini g'arib his qiladi. Saroy mulozimlari unga san'atkor emas, balki podshohga shuhrat keltiruvchi shaxs deb qaraganlar.

Uning Ismoil I portretini chizib, ostiga xatti shikasta bilan “Faqir Behzod” deb imzo chekkani ham bejiz emas.

Ismoil I vafotidan soʻng 1524-yilda uning oʻn yoshli oʻgʻli Taxmospga taxtga chiqadi. Behzod shoh Taxmospga tasviriy saʼatdan saboq berib, uni durustgina musavvir qilib yetishtiradi, biroq shoh Behzodning sanʼatini qadrlamaydi, tantanavor, serhasham sanʼatga yon bosadi. Behzodning jiyani va shogirdi Muzaffarni ustozdan yuqori qoʻyib, “Naqqosh shohi” degan unvon beradi. Kamsitilgan musavvir oʻz mansabidan voz kechib, Hirotga qaytadi. U vafot etganda hamshaharlari buyuk musavvir xotirasini abadiylashtirib, qabrini naqshli panjara bilan oʻrab qoʻyganlar.

Behzod musavvir sifatida murakkab va katta ijodiy yoʻlni bosib oʻtgan. Shayx Saʼdiyning “Boʻston” iga ishlangan miniaturalari(1478, London, Chester, Betti kutubxonasi) musavvirning ilk asaridir. Behzod Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” siga 8 ta miniatura chizgan. Ularda shiddatli jang manzaralari, tarixiy voqealar, hayotiy lavhalar aks ettirilgan. Nizomiy Ganjaviyning “Xamsa”, Xusrav Dehlaviyning “Majnun va Layli” asarlariga ishlangan miniaturalar Behzodning nihoyatda mohir suratkash boʻlib yetishganligini koʻrsatadi.

Behzod Husayn Boyqaro, Shayboniyxon, Xotifiy, Jomiy portretlarini yaratgan. Sulton Husayn Boyqaroning ikki portreti bizgacha yetib kelgan. Behzodni oʻz davrining buyuk sanʼatkorlaridan biri Rafael Santiga tenglashtiradilar, albatta, bu bejiz emas. Behzod miniaturalari Gʻarbning buyuk musavvirlari asarlari bilan bir qatorda turadi. Oʻrta Sharq xalqlarining ijtimoiy estetik idealari, intilish va tushunchalari Behzod asarlarida oʻzining yorqin ifodasini topgan. Sharq tasviriy sanʼatining choʻqqisi boʻlgan Behzod ijodi oʻz davridayoq musavvirlik maktabi boʻlib qolgan. Darvesh Muhammad, Maqsud, Mulla, Yusuf, Qosim Ali, Mahmud Muzahhib kabi musavvirlar Behzod maktabida taʼlim olib kamol topganlar. Behzod oʻz ijodi bilan miniatura sanʼatini yuksak bosqichga koʻtardi.

Buyuk musavvir asarlari nafaqat Sharq san'atining, balki jahon rangtasvir xazinasining ham noyob namunalari dandir. Hech shubha yo'qki, bunday ulkan iste'dod sohiblari dunyoga faqatgina bir marotaba kelishadi, lekin hamisha insonlar xotirasida mangu yashashadi, yaxshi nomlar bilan yodga olinadi. Istiqloq tufayli Behzod asarlarining ahamiyati yanada oshdi. Uning mahoratini ijodiy o'zlashtirgan ko'pgina musavvirlar zamonamizga munosib asarlar yaratmoqdalar. Bir so'z bilan aytganda, Kamoliddin Behzod ijodi barcha yosh musavvirlarga, shuningdek, san'at olamiga, tasviriy san'at olamiga endi kirib kelayotgan barcha yoshlarimiz uchun, g'oyibona ustozlik qilmoqda hamda haqiqiy maktab rolini o'tab bermoqda. Bu esa, hech shubhasiz har birimizda mana shunday buyuk insonlarning avlodlari ekanligimizdan yana bir karra faxrlanish tuyg'usini uyg'otadi. Bizdan talab qilinadigan talab esa faqatgina faxrlanib tuyg'usiga rom bo'lib qolmasdan, mana shunday buyuk ajdodlarimiz yo'llarini davom ettirish, ularga munosib farzand bo'lish. Shu bilan birga biz yoshlar yurtimiz musavvirlari nimalarga qodir ekanliklarini butun dunyoga namoyon etmog'imiz zarur. Zero, ertangi kun bizniki, marra bizniki!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" 1998-yil 134-bet
- 2." Ma'naviyat yulduzlari" Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999-yil
3. 2018-yil may oyida Samarqand shahrida bo'lib o'tgan "O'rta asr sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojida o'rni va ahamiyati" mavzusidagi xalqaro konferensiyadagi .
O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov nutqi